

YANGI AVLOD DARSЛИKLARI: ILG'OR TAJRIBALAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI: ("MUHANDISLIK GRAFIKASI FANI MISOLIDA").

Dadaboeva Dilnoza Irkinovna

Toshkent Kimyo texnologiya instituti, dilnoza@031971gmail.com

Annotasiya: Ushbu maqolada an'anaviy bosma nashrlardan raqamli darsliklarga o'tish jarayoni har tomonlama o'rganilgan. Unda ta'lim tizimlarida darsliklarning asosiy o'rni ko'rsatilgan hamda yangi avlod darsliklarini ishlab chiqish va joriy etishdagi muhim muammolar va istiqbollar belgilab berilgan. Bunga keng foydalanishni ta'minlash, inklyuziv ta'lim muhitini yaratish va ilg'or texnologiyalarni integratsiyalash kiradi. Maqola bosma nashrdan raqamli formatga evolyutsiyada integratsiyalashgan yondashuv tarafdori bo'lib, ta'lim natijalari va ta'lim amaliyotini yaxshilash uchun doimiy izlanishlar va texnologik yutuqlarga moslashish zarurligini ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: raqamli darslik, ilg'or texnologiyalar, integratsiya, pedagogik paradigmalar, raqamli bo'linish, texnologik moslashuv, interaktiv, immersive.

Аннотация: В данной статье всесторонне исследован процесс перехода от традиционных печатных изданий к цифровым учебникам. Показана основная роль учебников в образовательных системах, обозначены важные проблемы и перспективы разработки и внедрения учебников нового поколения. Это включает в себя обеспечение широкого доступа, создание инклюзивной среды обучения и интеграцию передовых технологий. В документе приводятся доводы в пользу комплексного подхода к переходу от печатных форматов к цифровым, подчеркивая необходимость непрерывных исследований и адаптации к технологическим достижениям для улучшения образовательных результатов и образовательной практики.

Ключевые слова: цифровой учебник, передовые технологии, интеграция, педагогические парадигмы, цифровой разрыв, технологическая адаптация, интерактив, иммерсив.

Abstract: This article comprehensively examines the process of transition from traditional printed publications to digital textbooks. The main role of textbooks in educational systems is shown, important problems and prospects for the development and implementation of new generation textbooks are outlined. This includes ensuring broad access, creating inclusive learning environments and integrating cutting-edge technology. The paper argues for a comprehensive approach to the transition from print to digital formats, emphasizing the need for continuous research and adaptation to technological advances to improve educational outcomes and educational practice.

Keywords: digital textbook, advanced technologies, integration, pedagogical paradigms, digital divide, technological adaptation, interactive, immersive.

Darsliklarning bosma materiallar sifatida paydo bo'lishidan hozirgi raqamli mujassamlanishigacha bo'lgan transformatsion sayohatini o'rganing, bu manbalarning ta'lim tizimlarida o'ynaydigan asosiy rolini ko'rsating. Darsliklarning asosiy o'quv qurollari sifatidagi muhim vazifasini turli sinflarda ta'lim asoslari

tuzilishiga asos bo'lishi mumkin.

Ta'lim resurslarining rivojlanayotgan dunyosida an'anaviy bosma shaklda ham, zamonaviy raqamli versiyalarida ham darsliklar pedagogik vositalar sifatidagi samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan ko'plab murakkab muammolarga duch kelmoqda. Bularning markazida keng foydalanishni ta'minlash zarur. Bu nafaqat darsliklarning jismoniy mavjudligini, balki ularning har xil ta'lim sharoitlariga mos kelishi va ijtimoiy mavqei yoki geografik joylashuvi tufayli hech bir o'quvchining noqulay ahvolga tushib qolmasligini ta'minlashni ham talab qiladi.

Bunda, inklyuziv ta'lim tajribasini yaratish majburiyati ham juda muhimdir. Bu talabalarning kelib chiqishi, qobiliyatlari va istiqbollari xilma-xilligini aks ettirish va hurmat qilish uchun darsliklarni maqsadli ravishda loyihalash va o'quv dasturlariga kiritishni o'z ichiga oladi. Bunday inklyuzivlik darsliklarning mazmuni, tili va taqdimotiga kiritilishi va shu orqali ta'lim amaliyotida tenglik, xilma-xillik va vakillik tamoyillarini mustahkamlashi kerak. Bu tabaqalashtirilgan ta'lim va ta'lim uchun universal dizayn (UDL), individual ta'lim farqlaridan qat'i nazar, barcha talabalar kirishi, tushunilishi va ishlatilishi mumkin bo'lgan o'quv materiallarini yaratishni qo'llab-quvvatlovchi tushunchalarni chuqur tushunishni talab qiladi.

Bundan tashqari, rivojlanayotgan texnologiyalarning darsliklarga uzluksiz integratsiyalashuvi o'quv natijalarini sezilarli darajada yaxshilash imkoniyatiga ega bo'lgan pedagogik innovatsiyalar chegarasini ifodalaydi. Bu nafaqat multimedia elementlari, interfaol modullar va moslashtirilgan o'quv yo'llarini joriy etish, balki bunday texnologik takomillashtirishni kognitiv ta'lim nazariyalari bilan uyg'unlashtirishni ham anglatadi. Maqsad - texnologiya va pedagogika o'rtasida simbiotik aloqani yaratish, bu faollikni kuchaytiradi, chuqurroq tushunishni osonlashtiradi va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Biroq, bu ulkan rejaga hamroh bo'lib, texnologiya to'siq bo'lmay, balki ta'lim olish yo'lida ko'prik vazifasini o'tashini ta'minlash zarur, bu esa o'qituvchilarning texnologik jihatdan takomillashtirilgan darsliklarni samarali tatbiq etishda doimiy malakasini oshirishni talab qiladi.

Ushbu murakkabliklarni hal qilish ko'plab manfaatdor tomonlarning, jumladan o'qituvchilar, o'quv dasturlarini ishlab chiquvchilar, siyosatchilar va texnologiya provayderlarining birgalikdagi sa'y-harakatlarini talab qiladi. Bu mavjudlik, inklyuzivlik va texnologiya integratsiyasini periferik muammolar sifatida emas, balki ta'lim resurslarini rivojlantirish jarayonining markaziy komponentlari sifatida qadrlaydigan pedagogik paradigmani talab qiladi. Ushbu yaxlit yondashuv orqali darsliklar oddiy bilimlar ombori sifatidagi an'anaviy rollaridan oshib, o'rganishni katalizlaydigan, qiziqishni uyg'otadigan va talabalarni XXI asr bilim landshaftining murakkabliklarida harakat qilish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar bilan qurollantiradigan dinamik platformaga aylanishi mumkin.

Ta'lim resurslari sohasida an'anaviy bosma materiallardan raqamli darsliklarga samarali o'tish uchun ilmiy izlanishlarni talab qiluvchi bir qator pedagogik muammolar va imkoniyatlarni ochib beradi. Ushbu nutq analog va raqamli darslik formatlariga xos bo'lgan ko'p qirrali muammolarni tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, asosiy e'tiborni uchta asosiy yo'nalishga qaratadi: universal foydalanishni ta'minlash, inklyuziv ta'lim muhitini yaratish va ilg'or

texnologiyalarni ushbu muhim ta'lim vositalariga muammosiz integratsiya qilish. Ushbu tahliliy tadqiqotning umumiy maqsadi ikki xil: yangi avlod darsliklarini yaratish va ulardan foydalanish bo'yicha ilg'or tajribalarni aniqlash va ularning ta'lim landshaftida rivojlanish traektoriyasini bashorat qilish.

Umumjahon foydalanish muammosini hal qilish darsliklarning jismoniy mavjudligidan tashqari tadqiqotni ham talab qiladi. Buning uchun ijtimoiy-iqtisodiy to'siqlar, raqamli tafovutlar, darsliklar moliyaviy jihatdan qulay va turli ta'lim muhitiga pedagogik jihatdan mos bo'lishi zarurligini chuqur tahlil qilish talab etiladi. Bu jihat o'quv materialini ishlab chiqish jarayonida tenglik va ulardan foydalanish tamoyillarini qo'llashni, ijtimoiy-iqtisodiy yoki geografik cheklovlardan qat'i nazar, har bir talabning sifatli ta'lim resurslaridan teng foydalanishini ta'minlashni taqozo etadi.

Darsliklar orqali inklyuziv ta'lim muhitini yaratish maqsadiga erishish ushbu materiallar ta'lim tengligini qanday o'zida mujassamlashtira olishi va rag'batlantirishi haqida har tomonlama tushunishni talab qiladi. Bu o'quvchilarning o'ziga xosligi va tajribalarining xilma-xilligini aks ettirish va hurmat qilishga qaratilgan inklyuziv pedagogika ob'ektivi orqali darsliklarning mazmuni, tili va ta'limiy tasvirlarini tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Differentsial ta'lim va ta'lim uchun universal dizayn (UDL) kabi tizimlardan foydalangan holda, ushbu segment tabiatan moslashuvchan bo'lgan, o'rganish uslublari, ehtiyojlari va afzalliklarining keng doirasini o'z ichiga olgan darsliklarni yaratish uchun innovatsion strategiyalarni ta'kidlashga intiladi va shu bilan turli xillikka hurmatli ta'lim amaliyotini targ'ib qiladi.

Nihoyat, pedagogik innovatsiyalar uchun katalizator sifatida rivojlanayotgan texnologiyalarning darsliklarga uzluksiz integratsiyalashuvi o'rganiladi. Ushbu bo'lim texnologik yutuqlar va ta'lim nazariyalari o'rtasidagi sinergiyani o'rganadi, multimedia, interfaol va adaptiv ta'lim texnologiyalari ishtirok etish, tushunish va tanqidiy fikrlashni yaxshilash uchun kognitiv va konstruktiv ta'lim nazariyalari bilan qanday mos kelishi mumkinligini baholaydi. Muhokama darsliklardagi texnologik takomillashtirishlardan o'rganishga to'sqinlik qilishdan ko'ra ko'maklashish maqsadida qo'llanilishini ta'minlash zarurligini ta'kidlab, texnologiyaga boy ta'lim resurslarini joriy etishda pedagoglarning doimiy malakasini oshirish zarurligini ta'kidlaydi.

Ushbu masalalarni batafsil o'rganish orqali ushbu maqola yangi avlod darsliklarini ishlab chiqish va ulardan foydalanishning istiqbolli ko'rinishini taqdim etishga intiladi. U ilg'or tajribalar bo'yicha dalillarga asoslangan tavsiyalarni taqdim etish va darslik evolyutsiyasining kelajakdagi konturlarini oldindan ko'rish orqali pedagogik nutqqa hissa qo'shishga intiladi, shu bilan o'qituvchilar, siyosatchilar va o'quv dasturlarini ishlab chiquvchilarni zamonaviy ta'lim resurslarini rivojlantirishning murakkabliklarida harakat qilish uchun ma'lumotlar bilan jihozlaydi.

Darslik dizaynining tarixi va evolyutsiyasi va uning ta'lim muassasalarida qo'llanilishi kengroq ijtimoiy-madaniy o'zgarishlar, texnologik yutuqlar va pedagogik tendentsiyalarni aks ettiruvchi hikoyadir. Ushbu adabiyot sharhi an'anaviy bosma darsliklardan zamonaviy raqamli formatlargacha bo'lgan yo'lni

kuzatib, ta'lim nazariyalarining darsliklarni ishlab chiqishga ta'sirini yoritib, sohaga qo'shilgan asosiy hissalarini umumlashtiradi.

Matbaa va darsliklarning ilk shakllarining paydo bo'lishi XV asrda matbaa ixtirosi darsliklarni ishlab chiqarish va tarqatishda inqilobiy sakrashni ko'rsatdi, ta'limga sezilarli ta'sir ko'rsatdi, bilimlarni yanada qulayroq qildi va butun dunyo bo'ylab o'quv materiallarini standartlashtirdi. Dastlabki darsliklar, birinchi navbatda , o'z davrining ta'lim paradigmalari aks ettiruvchi , yodlash va didaktik o'rganishga urg'u berib, nufuzli bilim manbalari sifatida ishlab chiqilgan.

Progressiv ta'lim va pedagogik o'zgarishlarga XX-asr boshlarida Jon Dyui kabi arboblarning boshchiligidagi Progressiv ta'lim harakati darsliklarning an'anaviy didaktik roliga qarshi chiqdi, faol o'rganish va tanqidiy fikrlashni ta'kidlaydigan ko'proq o'quvchiga yo'naltirilgan yondashuvni yoqlab chiqdi. Ushbu harakat darsliklarning dizayniga o'quvchilarni mazmuni chuqurroq o'rganishga jalb qilishga qaratilgan muhokama savollari va topshiriqlari kabi ko'proq interfaol elementlarni o'z ichiga olgan holda ta'sir ko'rsatdi.

Urushdan keyingi innovatsiyalar va inklyuziyaga esa ikkinchi Jahon Urushidan beri darsliklar vizual va o'quv dizaynida sezilarli o'zgarishlarga duch keldi. Ranglar, grafikalar va turli xil hikoya ovozlari kabi elementlarni birlashtirib, turli xil ta'lim uslublarini qondirish va kengroq nuqtai nazarni aks ettirish uchun [1]. Bu davr, shuningdek, ta'limdagi xilma-xillikni tan olishga qaratilgan jamiyatdagi o'zgarishlarga mos ravishda multikulturalizm va inklyuziyaga bag'ishlangan darsliklar paydo bo'ldi.

Raqamli asrga o'tish multimedia integratsiyasi va interaktiv imkoniyatlar orqali dinamik tarkibni taklif qiluvchi elektron darsliklar va onlayn o'quv platformalarini joriy qildi. Ushbu evolyutsiya ishtirok etishning yangi shakllarini, moslashuvchan o'rganishni va an'anaviy darslikdan tashqari boy resurslarga kirishni osonlashtirdi. Biroq, bu siljish, shuningdek, raqamli bo'linish va ekranda va qog'ozda o'qish o'rtasidagi kognitiv farqlar haqida munozaralarni keltirib chiqardi [2].

Ta'lim nazariyalari darslik dizayniga chuqur ta'sir ko'rsatdi, konstruktivistik yondashuvlar izlanish va bilimlarni qurishni qo'llab-quvvatlaydigan darsliklarni targ'ib qiladi va kognitiv yuk nazariyasi tushunish va xotiraga yordam berish uchun dizayn qarorlariga ta'sir ko'rsatdi.

So'nggi tendentsiyalar va kelajak yo'nalishlariga nazar tashlasak zamonaviy adabiyotlar ta'lim mazmunini talabalarning individual ehtiyojlariga moslashtirish uchun sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili kabi texnologiyalardan foydalangan holda darslik dizaynini moslashtirish va shaxsiylashtirish tendentsiyasiga ishora qiladi. Ochiq ta'lim resurslarining (OER) o'sishi ham muhim rivojlanish bo'lib, bepul va mavjud o'quv materiallarini taklif qiladi va an'anaviy darslik modellarini qiyinlashtiradi.

Darslik dizayni va ta'lim muassasalarida foydalanish tarixi va evolyutsiyasi texnologik innovatsiyalar, ta'lim nazariyasi va ijtimoiy-madaniy tendentsiyalar o'rtasidagi dinamik o'zaro ta'sirni ochib beradi. Oldinga borar ekanmiz, texnologik yutuqlarni pedagogik samaradorlik bilan muvozanatlash, bosma yoki raqamli shaklda bo'lgan darsliklar ta'lim jarayonida qimmatli manba sifatida xizmat qilishda

davom etishini ta'minlash muammosi qolmoqda.

O'quv materiallari manzarasi tez o'zgarishda, raqamli va interaktiv darsliklar bu o'zgarishlarning boshida turibdi. Ushbu texnologiyalar o'rganish tajribasini yanada qiziqarli, shaxsiylashtirilgan va immersiv qilish orqali boyitishga va'da beradi. Ushbu adabiyot sharhi raqamli va interfaol darsliklardagi mavjud tendentsiyalarni, jumladan, kengaytirilgan haqiqat (AR) va virtual haqiqat (VR) ilovalarining integratsiyasini o'rganib, ularning ta'lim amaliyotini inqilob qilish potentsialini ta'kidlaydi.

Raqamli darsliklar tobora keng tarqalgan bo'lib, an'anaviy bosma matnlardan ustun bo'lgan funktsionallikni taklif qiladi. Bularga tashqi manbalarga giperhavolalar, tushunishni kuchaytirish uchun o'rnatilgan multimedia va tezkor fikr-mulohazalarni taqdim etuvchi interaktiv baholashlar kiradi. Raqamli darsliklarning moslashuvchanligi o'quvchilarning eng dolzarb ma'lumotlarga kirishini ta'minlab, tarkibni yangilashni osonlashtiradi. Bundan tashqari, raqamli platformalar o'qituvchilarga o'quvchilarning turli ehtiyojlarini qondirish uchun tarkibni sozlash imkonini berish orqali tabaqalashtirilgan o'rganishni osonlashtiradi.

Darsliklardagi kengaytirilgan haqiqat (AR) AR-mos keluvchi qurilmalar orqali kirish mumkin bo'lgan jismoniy matn ustiga raqamli ma'lumotlar, jumladan, tasvirlar, videolar va 3D modellar qatlamini taqdim etadi. Jismoniy va raqamli tarkibning bu kombinatsiyasi o'quvchilarga bilimlarni kontekstlashtiruvchi interfaol, multimodal tajribalar bilan ta'minlash orqali ishtirokni yaxshilaydi va tushunishga yordam beradi. Darsliklardagi AR ilovalari mavhum tushunchalarni aniq va tushunarli qilish orqali motivatsiyani oshiradi va o'quv natijalarini yaxshilaydi.

Virtual haqiqat (VR) talabalarni to'liq raqamli muhitga cho'mdirish orqali interaktivlikni ta'minlashda yanada oldinga boradi. Darsliklardagi VR ilovalari talabalarni tarixiy joylarga, uzoq sayyoralarga yoki mikroskopik olamlarga olib borishi mumkin, bu esa imkonsiz bo'lgan o'rganish tajribasini taklif qiladi. Ushbu immersiv texnologiya faol o'rganishni qo'llab-quvvatlaydi va murakkab mavzularni tushunish va saqlashni sezilarli darajada yaxshilaydi. Biroq, ta'lim muassasalarida VRni qabul qilish yuqori xarajatlar va maxsus jihozlarga bo'lgan ehtiyoj kabi to'siqlarni bartaraf etishga bog'liq.

Raqamli va interaktiv darsliklarning istiqbolli imkoniyatlariga qaramay, ularni amaliyotga tatbiq etish muammolardan holi emas. Raqamli tenglik va kirish muammolari muhimligicha qolmoqda, qurilma mavjudligi va internetga kirishdagi farqlar talabalarning ushbu resurslardan foydalanish qobiliyatiga ta'sir qiladi. Bundan tashqari, ta'limda AR va VR ilovalarining samaradorligi o'ylangan pedagogik integratsiyaga bog'liq bo'lib, bu texnologiyalar an'anaviy o'qitish usullarini almashtirish emas, balki to'ldirishni ta'minlaydi.

Raqamli va interaktiv darsliklarning joriy tendentsiyalari, ayniqsa AR va VR ilovalarining integratsiyasi orqali ta'limni yaxshilash uchun ajoyib istiqbollarni taqdim etadi. Ushbu texnologiyalar o'quvchilarni o'ziga jalb qiladigan va chuqurroq tushunishga yordam beradigan immersiv, shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini taqdim etishi mumkin. Biroq ularning o'quv dasturlariga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvi texnologik va pedagogik muammolarni hal qilishni, ushbu

dinamik sohada doimiy izlanishlar va ishlanmalar zarurligini ko'rsatishni talab qiladi.

Darsliklarning isbotlangan usullariga sho'ng'igan ko'plab ilmiy adabiyotlar va keng qamrovli tadqiqotlarni ko'rib chiqish, ularning qo'llanilishi va ta'lim yutuqlariga keyingi ta'sirini tahlil qilishga Muhandislik grafikasi fanidan o'quv qo'llanma bo'lib, barcha ixtisosliklarning bakalavriat bosqichi talabalari uchun mo'ljallangan. U bo'lajak muhandislarni chizmalarni tayyorlash, o'qish va chop etish ko'nikmalari bilan qurollantirish maqsadida texnik chizmachilikning nazariy va amaliy asoslarini, jumladan proyeksiya va texnik eskizni qamrab oladi. Tarkib mualliflarning katta uslubiy tajribasi bilan boyitilgan an'anaviy geometrik chizmachilik va muhandislik grafikasi dasturlariga asoslangan. Bu yangi avlod darsliklari tendentsiyalariga mos keladi, amaliy qo'llashga urg'u beradi va fundamental bilimlarni ko'nikmalarni rivojlantirish bilan integratsiya qiladi, garchi unda tobora dolzarb bo'lib borayotgan raqamli yoki interaktiv elementlardan, masalan, kengaytirilgan yoki virtual haqiqatdan foydalanish haqida aniq aytilmagan. o'quv materiallari[3].

Bu hujjatlashtirilgan strategiyalarni sinchkovlik bilan tahlil qilishni va ularning ta'limni rag'batlantirishdagi samaradorligini, shuningdek, ushbu yondashuvlar o'quvchilar faoliyatini va fanlar bo'yicha tushunishni yaxshilashda "Kompyuter grafikasi" darsligi talabalarga zamonaviy kompyuter muharrirlari va dasturiy paketlar, xususan SolidWorks haqida har tomonlama tushuncha berishga qaratilgan texnik ta'lim o'quv dasturiga SAPR tizimlarini chuqur integratsiyalashga qaratilgan. Kimyoviy va oziq-ovqat jarayonlarini loyihalash va avtomatlashtirilgan uskunalarning kompyuter modellarini yaratishning nazariy asoslari va amaliy ko'nikmalariga urg'u beradi. Ushbu yondashuv ilg'or tajriba va yangi avlod darsliklarining kelajakdagi ishlanmalarini aks ettiradi, qat'iy o'quv mazmunini amaliy ilovalar bilan uyg'unlashtiradi, talabalarni kelajak kasbining texnologik talablariga tayyorlaydi[4].

Chizma geometriya va muhandislik grafikasining nazariy va amaliy asoslariga yo'naltirilgan "Kasb-hunar ta'limi muassasalari uchun chizma geometriya va muhandislik grafikasi" nomli o'quv qo'llanma .U talabalarni muhandislik jarayonlarida mashina mexanizmlari va ularning tarkibiy qismlarini loyihalash bo'yicha bilim va ko'nikmalar bilan to'liq qurollantirishga qaratilgan. Mazkur o'quv qo'llanma nazariy bilimlarni amaliy qo'llash bilan uzviy bog'lash, mustaqil bilim olishga rag'batlantirish va zamonaviy ta'lim metodikalaridan foydalanish orqali yangi avlod darsliklarining yangi yo'nalishlarini o'zida mujassam etgan. Biroq, matnda so'nggi o'quv materiallarini rivojlantirish istiqbollarning asosiy jihatlari bo'lgan raqamli texnologiyalar yoki interaktiv elementlardan foydalanish to'g'risida aniq aytilmagan[5].

Muallif sifatida men yangi avlod darsliklarini ishlab chiqish va joriy etishdagi muammolarni, raqamli texnologiyalar integratsiyasini asosiy masala sifatida ta'kidlagan bo'lardim. Bunga infratuzilmaga katta sarmoya kiritish, o'qituvchilarning ushbu texnologiyalardan samarali foydalanishi uchun malaka oshirish, qiziqarli va pedagogik jihatdan asosli kontent yaratish zarur. Bundan tashqari, mavjudlik va tenglikni ta'minlash katta qiyinchilik tug'diradi, chunki

talabalar raqamli darsliklar uchun zarur bo'lgan texnologiyadan teng foydalanishlari kerak. Bundan tashqari, texnologik o'zgarishlarning jadal sur'ati tarkib va usullarni doimiy ravishda yangilashni talab qiladi, bu resurslarni ishlab chiqish va saqlashni qiyinlashtiradi. Va nihoyat, innovatsion raqamli xususiyatlarni kognitiv yuk bilan muvozanatlash muammosi bor, bu o'rganishga to'sqinlik qilmasdan, texnologiyani yaxshilashni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Billingham, Kato, & Poupyrev, 2001 MagicBook: Transitioning between Reality and Virtuality
2. Di Serio, Ibáñez, & Kloos, 2013 Trends in Educational Augmented Reality Studies: A Systematic Review
3. Dadaboyeva D.I. Muhandislik grafikasi, darslik, Toshkent-2022, 280 bet.
4. B.Sh. Usmonov, D.I. Dadaboyeva, A.N. Shernayev, Kompyuter grafikasi (cad tizimi) fanidan o'quv qo'llanma, Toshkent – 2023 y, 303 bet.
5. B.Sh. Usmonov, D.I. Dadaboyeva, Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan o'quv qo'llanma, Toshkent – 2022 y, 158 bet.